

ТРИ СОСТАВЛЯЮЩИЕ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ: СЕМЬЯ, ШКОЛА, ОБЩЕСТВО

Имаева Наиля Камильевна

Ташкентская область город Ангрен
средняя школа 6 учитель начальных классов

Аннотация: В данном материале рассмотрено влияние семьи, школы и общества на формирование личности ребенка и его воспитание. Обозначена роль каждой из социальных групп в ходе развития ребенка как индивидуума, а также определено место и роль преподавателя в этом процессе.

Ключевые слова: Воспитание ребенка, формирование личности, семья, школа, общество, педагог.

Широко известен факт, что личность формируется под влиянием окружения. Особенно это влияние сильно в первые годы жизни человека. Родители, родственники, соседи, воспитатели в детском саду, учителя в школе – каждая вышеперечисленная группа оставляет свой след на формировании личности. Чтобы лучше разобраться, какую роль играет каждая из групп в развитии и воспитании детей, рассмотрим их подробнее.

С момента рождения и на протяжении всей жизни рядом с каждым ребенком, как правило, находятся его родители и близкие родственники. Отец, мать, братья и сестры, бабушки и дедушки – все эти люди имеют самое сильное и непосредственное влияние на развитие и воспитание ребенка. Поведенческие нормы и модели, в большинстве случаев, дети перенимают непосредственно от родителей. Иногда, в случае отсутствия родителей или одного из них, их роль могут играть бабушки или дедушки. основополагающие привычки и модели поведения в обществе формируются непосредственно родителями или их заместителями. Они, как правило, влияют на формирование привычек и характера ребенка. Первичное воспитание лежит целиком и полностью на их плечах.

Второе по значимости место в воспитании и формировании личности занимают братья и сестры, а также близкие родственники. На первых порах, они выступают в роли миниатюрного среза общества, с которым в дальнейшем ребенку предстоит взаимодействовать. По средствам общения и совместного времяпрепровождения с этой группой лиц, ребенок учится взаимодействию с обществом, прорабатывает различные модели поведения и коммуникации с другими детьми и воспитывает в себе определенные социальные поведенческие модели и нормы.

Важно заметить, что первые две группы являются самыми важными в воспитательном процессе, так как имеют наибольшее влияние на формирование мировоззрения и воспитание личности ребенка.

Не менее значимое место в воспитании и формировании личности ребенка занимает школа. Это второе, после семьи, место, где ребенок проводит большее количество времени. Учитель в младших классах, наравне с родителями, служит для подрастающей личности примером и образцом для подражания. В воспитательном процессе, педагог выступает как неоспоримый авторитет и пример для подражания. Все взаимодействия с окружающим миром в школьное время на этапе начального образования происходят под пристальным присмотром педагога, что определяет его в глазах ребенка как надежная защита и пример для подражания. А способность умело разрешать межличностные конфликты и прочие спорные ситуации, а также разъяснять непонятные для ребенка понятия и явление определяет его в глазах детей как неоспоримый авторитет. Педагог, наряду с родителями и родственниками, имеет непосредственное влияние на воспитание и развитие ребенка.

Общество в этой группе факторов окружения занимает последнее, но не маловажное, место. Оно имеет посредственное влияние на развитие и воспитание характера ребенка как личности. Господствующая религиозная конфессия, социальные условия, традиции и обычаи – все это оставляет свой след в процессе формирования мировоззрения человека.

В рассматриваемой парадигме семья, школа, общество педагог играет важнейшую роль, так как выступает в роли связующего звена между тремя перечисленными общественными институтами и является проводником ребенка в сложный мир социально-общественных взаимодействий.

